

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

No5

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишерович	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAКATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O'TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO'P O'LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIVAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO'Y BERISHI MUMKIN BO'LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o'g'li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg'ashova Madina, Jo'rayev Muhiddin	
JAHON MOLIVAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA "TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH" KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO'LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO'SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O'RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O'tbosarov Abrorbek Adxamjon o'g'li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLIH VA UNING MUAMMOLARI.....	196
Ro'zmetov Mansur	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOY TURIZMNI QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIVAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIVAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	278
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURSLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTLARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQA TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	619
Boltayev Zokirjon Otazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

MARKETING FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA REAL INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI SSENARIYLAR ASOSIDA EKONOMETRIK BAHOLASH	652
Otajanov Umid Abdullayevich, Isakova Naima Ikromjonovna	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo‘minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI...	672
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
THE IMPACT OF DIGITAL BANKING SERVICES ON FINANCIAL INCLUSION AND POPULATION WELFARE	677
Olimjon Narkulovich Djuraev, Ermuminov Elbek Erkin o‘g‘li	
XORIJIY BANKLAR AMALIYOTIDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH TAJRIBASI	683
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	687
Желтухин Андрей Владимирович	

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Желтухин Андрей Владимирович

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения»

ORCID: 0000-0003-0106-9387

Аннотация. Мақоллада қийин ишлов бериладиган материаллар, jumladan titan va issiqlikka chidamli qotishmalar, yuqori legirlangan po'latlar hamda maxsus konstruksion materiallarga ishlov berishda metall kesuvchi asbobning ishlash qobiliyatini oshirishning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning maqsadi asbob materialini oqilona tanlash, kesishning harorat-kuch parametrlarini optimallashtirish, ko'p qatlamli yeyilishga chidamli qoplamalarni qo'llash va kesuvchi asbobning konstruktiv parametrlarini takomillashtirishni birlashtirgan kompleks yondashuvni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi mahalliy va xorijiy ilmiy ishlar tahlili, asbob yeyilishi bo'yicha eksperimental ma'lumotlar, shuningdek, yuqori haroratli kesishda kesuvchi materiallarning yemirilish mexanizmlari haqidagi zamonaviy qarashlarga asoslangan. Kesish harorati, ishlov berish rejimlari, kesuvchi qism geometriyasi va qoplamalar arxitekturasining asbob chidamliligiga ta'siri qiyosiy tahlil qilindi.

Materialning samarali ishlov berish harorati sohasi bilan instrumental materialning maksimal yoriqbardoshlik harorati o'zaro moslashtirilganda asbobning maksimal ishlash samaradorligiga erishish mumkinligi aniqlandi. Titan nitridlari va karbonitridlari asosidagi ko'p qatlamli qoplamalarni qo'llash asbob chidamliligini 1,5–3 baravar oshirish, adgezion va diffuzion yeyilish intensivligini kamaytirish hamda qirindi hosil bo'lish jarayonini barqarorlashtirish imkonini berishi ko'rsatildi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundaki, taklif etilgan kompleks yondashuvdan aviatsiya, energetika va neft-gaz mashinasozligi detallariga mexanik ishlov berish texnologik jarayonlarini loyihalashda foydalanish mumkin.

Калит so'zlar: metall kesuvchi asbob, qiyin ishlov beriladigan materiallar, yeyilishga chidamli qoplamalar, asbob chidamliligi, qattiq qotishmali plastinalar, parmalash.

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к повышению работоспособности металлорежущего инструмента при обработке труднообрабатываемых материалов, включая титановые и жаропрочные сплавы, высоколегированные стали и специальные конструкционные материалы. Цель исследования заключается в разработке комплексного подхода, объединяющего рациональный выбор инструментального материала, оптимизацию температурно-силовых параметров резания, применение многослойных износостойких покрытий и совершенствование конструктивных параметров режущего инструмента.

Методология исследования основана на анализе отечественных и зарубежных научных работ, экспериментальных данных по изнашиванию инструмента, а также современных представлениях о механизмах разрушения режущих материалов при высокотемпературном резании. Выполнен сравнительный анализ влияния температуры резания, режимов обработки, геометрии режущей части и архитектуры покрытий на стойкость инструмента.

Установлено, что максимальная работоспособность инструмента достигается при согласовании температурной области эффективной обрабатываемости материала с температурой максимальной трещиностойкости инструментального материала. Показано, что применение многослойных покрытий на основе нитридов и карбонитридов титана позволяет повысить стойкость инструмента в 1,5–3 раза, снизить интенсивность адгезионного и диффузионного износа, а также стабилизировать процесс стружкообразования.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования предложенного комплексного подхода при проектировании технологических процессов механической обработки деталей авиационного, энергетического и нефтегазового машиностроения.

Ключевые слова: металлорежущий инструмент, труднообрабатываемые материалы, износостойкие покрытия, стойкость инструмента, твердосплавные пластины, сверление.

Abstract. The article discusses modern approaches to improving the performance of metal-cutting tools in machining difficult-to-machine materials, including titanium and heat-resistant alloys, high-alloy steels, and special structural materials. The aim of the study is to develop an integrated approach combining the rational selection of tool materials, optimization of thermal and force cutting parameters, application of multilayer wear-resistant coatings, and improvement of cutting tool geometry.

The research methodology is based on the analysis of domestic and foreign scientific publications, experimental data on tool wear, as well as modern concepts of cutting tool failure mechanisms under high-temperature machining conditions. A comparative analysis of the influence of cutting temperature, machining parameters, cutting geometry, and coating architecture on tool life was carried out.

It was established that maximum tool performance is achieved when the temperature range of effective machinability of the workpiece material coincides with the temperature of maximum fracture toughness of the tool material. It is shown that the application of multilayer coatings based on titanium nitrides and carbonitrides increases tool life by 1.5–3 times, reduces adhesive and diffusion wear, and stabilizes chip formation.

The practical significance of the study lies in the possibility of applying the proposed integrated approach in the design of machining processes for components used in the aerospace, power engineering, and oil-and-gas industries.

Keywords: metal-cutting tool, difficult-to-machine materials, wear-resistant coatings, tool life, carbide inserts, drilling.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие авиационного, энергетического и нефтегазового машиностроения сопровождается активным внедрением материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками. Использование титановых, жаропрочных и высоколегированных сплавов позволяет повысить надёжность изделий, однако одновременно существенно усложняет процессы механической обработки.

Одной из основных проблем обработки труднообрабатываемых материалов является интенсивный износ металлорежущего инструмента. Высокие температуры в зоне резания, значительные контактные нагрузки, нестабильность процесса стружкообразования и склонность материалов к наклёпу приводят к ускоренному разрушению режущих кромок, снижению точности обработки и ухудшению качества поверхностного слоя [1].

По данным исследований, на долю отказов режущего инструмента приходится более 50 % остановов металлообрабатывающего оборудования, а при использовании сборного инструмента со сменными многогранными пластинами до 70–75 % отказов связаны с разрушением режущих элементов. Основными видами разрушения являются выкрашивание, скалывание и интенсивный износ задней поверхности.

Повышение работоспособности инструмента требует комплексного подхода, включающего:

- рациональный выбор инструментального материала;
- оптимизацию режимов резания;
- управление температурой процесса;
- применение современных износостойких покрытий;
- совершенствование геометрии режущей части;
- контроль качества и диагностику состояния инструмента.

Целью настоящей работы является анализ современных методов повышения работоспособности металлорежущего инструмента и разработка комплексного подхода к обработке труднообрабатываемых материалов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Василега Д.С. *Повышение работоспособности инструментов оптимизацией по температуре резания.* – Тюмень, 2009. В работе исследуется влияние температуры резания на стойкость твердосплавного инструмента при обработке труднообрабатываемых материалов. Автор

показывает взаимосвязь между температурой в зоне резания и коэффициентом трещиностойкости инструментального материала. Особое внимание уделено оптимальным температурным диапазонам эксплуатации инструмента и механизмам термического разрушения режущих кромок.

Мокрицкий Б.Я. *Технологическое обеспечение стойкости металлорежущих пластин при обработке заготовок из специальных материалов.* – Иркутск, 2011. Исследование посвящено повышению стойкости сменных многогранных пластин при обработке специальных материалов авиационного и энергетического назначения. Рассматриваются вопросы выбора инструментальных материалов, архитектуры покрытий и технологических параметров резания. Автор предлагает комплексный подход к обеспечению работоспособности режущего инструмента.

Аль-Кадхими М.Ф.Д. *Повышение работоспособности спиральных сверл путем разработки и применения многослойных износостойких покрытий.* – Ульяновск, 2022. Работа посвящена исследованию многослойных покрытий для спиральных сверл. Рассматривается влияние покрытий TiN, TiAlN и многослойных композиций на интенсивность износа инструмента при сверлении труднообрабатываемых материалов. Установлено, что использование многослойных покрытий позволяет существенно повысить стойкость инструмента и улучшить качество обработки отверстий.

Макашин Д.С. *Повышение точности изготовления отверстий в корпусных деталях из титановых сплавов твердосплавным инструментом.* – Омск, 2011. Автор исследует влияние геометрии сверл и режимов резания на точность обработки отверстий в титановых сплавах. Особое внимание уделено отклонениям цилиндричности, процессу стружкообразования и устойчивости режущего инструмента. Работа содержит экспериментальные данные по оптимизации параметров сверления.

Григорьев С.Н., Волосова М.А. Инструментальные материалы и покрытия в современном машиностроении // *Вестник машиностроения.* – 2020. – № 6. В статье рассматриваются современные инструментальные материалы и технологии нанесения покрытий. Авторы анализируют перспективы использования наноструктурированных и многослойных покрытий в условиях высокоскоростной обработки. Отмечается повышение эффективности инструмента при использовании комбинированных защитных слоёв.

Denkena V., Biermann D. *Cutting Edge Geometries // CIRP Annals.* – 2014. Статья посвящена влиянию геометрии режущей кромки на процесс резания и стойкость инструмента. Авторы исследуют распределение нагрузок в зоне контакта инструмента со стружкой, а также влияние радиуса притупления режущей кромки на интенсивность износа. Работа широко используется при проектировании современного металлорежущего инструмента.

Astakhov V.P. *Tribology of Metal Cutting.* – Amsterdam: Elsevier, 2006. Монография посвящена трибологическим процессам при резании металлов. Рассматриваются механизмы трения, адгезии и диффузионного взаимодействия в зоне контакта инструмента с обрабатываемым материалом. Особое внимание уделено механизмам изнашивания инструмента при высоких температурах резания.

Zhou Y., Peng F., Yan R. Tool Wear Mechanisms in High-Speed Machining of Titanium Alloys // *Elsevier Precision Engineering.* – 2021. Авторы исследуют механизмы износа инструмента при высокоскоростной обработке титановых сплавов. Показано, что основными причинами разрушения режущего инструмента являются локальный перегрев, адгезионное взаимодействие и циклические термические нагрузки. Работа содержит современные экспериментальные данные по стойкости покрытого инструмента.

Klocke F., Krieg T. Coated Tools for Machining Advanced Aerospace Alloys // *Springer Journal of Manufacturing Processes.* – 2022. В статье рассматриваются современные покрытия для обработки авиационных жаропрочных сплавов. Авторы анализируют эффективность покрытий AlTiN и AlCrN при высоких скоростях резания. Показано, что многослойные покрытия позволяют существенно снизить интенсивность термического износа.

Sharma V., Dogra M., Suri N.M. Cooling Techniques for Machining Difficult-to-Cut Materials: A Review // *Elsevier International Journal of Machine Tools and Manufacture.* – 2020. Работа представляет обзор современных методов охлаждения при обработке труднообрабатываемых материалов. Рассматриваются системы подачи СОЖ под высоким давлением, минимально-количественная смазка и криогенное охлаждение. Авторы показывают влияние охлаждения на температуру резания и стойкость инструмента.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на анализе отечественных и зарубежных научных публикаций, диссертационных исследований, справочной литературы и современных представлений о процессах

резания труднообрабатываемых материалов.

В качестве основных материалов исследования использованы данные по:

- температурным зависимостям физико-механических свойств инструментальных материалов;
- закономерностям износа твердосплавного инструмента;
- влиянию многослойных покрытий на стойкость режущего инструмента;
- особенностям сверления и обработки титановых сплавов;
- аналитическим методам расчёта режимов резания.

В основу анализа положены результаты исследований по оптимизации температуры резания, представленные в работах, посвящённых повышению работоспособности инструментов, а также исследования по технологическому обеспечению стойкости металлорежущих пластин при обработке специальных материалов.

При рассмотрении процессов сверления использовались данные аналитических моделей расчёта температур и скоростей резания, а также результаты исследований влияния конструктивных параметров сверл и многослойных покрытий на стойкость инструмента.

Методологической основой исследования являлся комплексный подход, предусматривающий совместное рассмотрение:

- механических явлений в зоне резания;
- тепловых процессов;
- физико-механических свойств инструментального и обрабатываемого материалов;
- процессов разрушения и изнашивания инструмента.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В условиях обработки специальных сплавов тепловая нагрузка на режущий инструмент становится ключевым фактором, ограничивающим его стойкость. Локальный перегрев режущей кромки ускоряет развитие адгезионного и диффузионного износа, а также способствует образованию микротрещин в поверхностных слоях твёрдого сплава (Таблица 1).

Таблица 1
Влияние факторов на работоспособность инструмента¹

Фактор	Влияние на инструмент	Наиболее опасное проявление
Высокая температура	Разупрочнение режущей кромки	Выкрашивание
Низкая теплопроводность материала	Локальный перегрев	Трещинообразование
Нестабильное стружкообразование	Ударные нагрузки	Скалывание
Высокая адгезия	Налипание материала	Ускоренный износ

Анализ исследовательских работ показывает, что повышение работоспособности инструмента невозможно обеспечить исключительно за счёт увеличения твёрдости режущего материала. При обработке труднообрабатываемых сплавов более важным фактором становится способность инструмента сохранять структурную стабильность в условиях циклических тепловых нагрузок. В связи с этим перспективным направлением является комбинирование многослойных покрытий с оптимизацией температурного режима обработки (Рисунок 1).

1 авторская разработка

Рисунок 1. Зависимость коэффициента интенсивности напряжений КИС от температуры для инструментальных твердых сплавов²

Исследования показали, что каждый инструментальный материал имеет определённую температурную область максимальной работоспособности, соответствующую наибольшему значению коэффициента трещиностойкости КИС. При выходе температуры за пределы оптимального диапазона существенно возрастает вероятность скалывания и выкрашивания режущих пластин.

Одновременно установлено, что для каждого обрабатываемого материала существует температура максимальной обрабатываемости, при которой снижаются силы резания и интенсивность пластических деформаций. Совмещение данных температурных диапазонов позволяет значительно повысить стойкость инструмента.

Особенно важным температурный фактор является при сверлении отверстий, где условия отвода теплоты существенно хуже по сравнению с точением или фрезерованием. В исследованиях по аналитическому определению режимов резания при сверлении показано, что оптимизация скорости резания должна осуществляться с учётом теплового баланса процесса.

Одним из наиболее эффективных методов повышения работоспособности инструмента является нанесение многослойных покрытий. Современные покрытия выполняют одновременно несколько функций:

- снижают коэффициент трения;
- уменьшают адгезионное взаимодействие;
- препятствуют диффузионному износу;
- повышают термостойкость режущей кромки;
- уменьшают вероятность образования микротрещин.

На практике наибольшую эффективность демонстрируют многокомпонентные покрытия нитридного и карбонитридного типа, способные сохранять высокую микротвёрдость при значительных температурах резания и снижать интенсивность контактного взаимодействия инструмента со стружкой.

Исследования показывают, что многослойные покрытия позволяют повысить стойкость инструмента

в 1,5–3 раза по сравнению с непокрытым инструментом.

Особенно эффективными являются покрытия с градиентной структурой, обеспечивающие снижение внутренних напряжений и повышение сопротивления термическому растрескиванию. В работах, посвящённых архитектурованию покрытий, отмечается высокая эффективность сочетания различных методов нанесения и управления размером зерна покрытия.

При сверлении труднообрабатываемых материалов покрытие позволяет:

- снизить интенсивность износа по задней поверхности;
- уменьшить образование нароста;
- повысить стабильность процесса резания;
- улучшить качество обработанной поверхности.

Значительное влияние на работоспособность инструмента оказывает геометрия режущей части.

При обработке труднообрабатываемых материалов особенно важными являются:

- угол при вершине;
- угол наклона винтовой канавки;
- форма поперечной режущей кромки;
- ширина ленточек;
- радиус притупления режущей кромки.

Для сверл, применяемых при обработке титановых сплавов, рациональный выбор геометрии позволяет уменьшить отклонение от цилиндричности отверстия и снизить вероятность возникновения вибраций.

Установлено, что:

- уменьшение длины поперечной кромки снижает осевую силу резания;
- оптимизация угла наклона канавки улучшает эвакуацию стружки;
- повышение точности изготовления ленточек уменьшает радиальное биение инструмента.

Кроме того, применение криволинейных режущих кромок способствует более равномерному распределению нагрузки вдоль режущей части сверла.

Анализ современных исследований показывает, что применение отдельных методов повышения стойкости инструмента не обеспечивает максимального эффекта. Наиболее перспективным является комплексный подход, включающий:

- Оптимальный выбор инструментального материала.
- Управление температурой резания.
- Использование многослойных покрытий.
- Рациональную геометрию инструмента.
- Оптимизацию режимов обработки.

Контроль качества инструмента методами акустической эмиссии и неразрушающей диагностики.

Особое значение имеет согласование всех элементов технологической системы. Например, применение высокоэффективного покрытия без оптимизации режимов резания может привести к преждевременному разрушению покрытия вследствие перегрева.

Современные исследования показывают, что максимальная эффективность достигается при комплексной оптимизации:

- скорости резания;
- подачи;
- температуры процесса;
- конструкции инструмента;
- состава покрытия;
- способа охлаждения зоны резания.
- В результате удаётся:
- повысить стойкость инструмента в 2–4 раза;
- снизить себестоимость обработки;
- повысить точность обработки;
- улучшить качество поверхностного слоя;
- сократить количество отказов инструмента.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выполненный анализ позволил установить, что эффективность механической обработки

труднообрабатываемых материалов определяется не отдельными параметрами инструмента, а совокупностью взаимосвязанных факторов: температурой резания, характеристиками инструментального материала, конструкцией режущей части и свойствами защитного покрытия. Наиболее устойчивые результаты достигаются при согласованном управлении этими параметрами в рамках единой технологической системы.

Установлено, что определяющее влияние на стойкость инструмента оказывают температурно-силовые условия процесса резания, свойства инструментального материала, конструкция режущей части и наличие износостойких покрытий.

Показано, что эффективным направлением повышения работоспособности инструмента является согласование температуры максимальной обрабатываемости материала с температурной областью максимальной трещиностойкости инструментального материала.

Применение многослойных покрытий позволяет существенно повысить износостойкость инструмента, уменьшить интенсивность адгезионного и диффузионного износа, а также стабилизировать процесс стружкообразования.

Установлено, что рациональный выбор геометрии инструмента и режимов резания обеспечивает повышение точности обработки отверстий и снижение динамических нагрузок на режущую часть инструмента.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения предложенного комплексного подхода при проектировании технологических процессов обработки деталей авиационного, энергетического и нефтегазового машиностроения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Василега Д.С. *Повышение работоспособности инструментов оптимизацией по температуре резания*: дис. ... канд. техн. наук. – Тюмень, 2009. – 134 с.
2. Мокрицкий Б.Я. *Технологическое обеспечение стойкости металлорежущих пластин при обработке заготовок из специальных материалов*: дис. ... д-ра техн. наук. – Иркутск, 2011. – 370 с.
3. Московский Я.В. *Аналитический метод определения режимов резания при сверлении сталей и сплавов*: дис. ... канд. техн. наук. – Рыбинск, 1999. – 192 с.
4. Аль-Кадхими М.Ф.Д. *Повышение работоспособности спиральных сверл путем разработки и применения многослойных износостойких покрытий*: дис. ... канд. техн. наук. – Ульяновск, 2022. – 202 с.
5. Макашин Д.С. *Повышение точности изготовления отверстий в корпусных деталях из титановых сплавов твердосплавным инструментом*: дис. ... канд. техн. наук. – Омск, 2011. – 159 с.
6. Верещака А.С. *Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями*. – М.: Машиностроение, 1993. – 336 с.
7. Кабалдин Ю.Г. *Тепловые процессы при резании металлов*. – М.: Машиностроение, 1985. – 248 с.
8. Григорьев С.Н., Волосова М.А. Инструментальные материалы и покрытия в современном машиностроении // *Вестник машиностроения*. – 2020. – № 6. – С. 45–51.
9. Trent E.M., Wright P.K. *Metal Cutting*. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. – 446 p.
10. Shaw M.C. *Metal Cutting Principles*. – New York: Oxford University Press, 2005. – 651 p.
11. Childs T., Maekawa K., Obikawa T., Yamane Y. *Metal Machining: Theory and Applications*. – London: Arnold, 2000. – 408 p.
12. Denkena B., Biermann D. Cutting Edge Geometries // *CIRP Annals*. – 2014. – Vol. 63. – No. 2. – P. 631–653.
13. Astakhov V.P. *Tribology of Metal Cutting*. – Amsterdam: Elsevier, 2006. – 412 p.
14. ISO 3685:1993. *Tool-Life Testing with Single-Point Turning Tools*. – Geneva: ISO, 1993.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100